

DOI:

*Корніюк О. О., студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Зозуля Н. Ю.*

Національний транспортний університет

Культура електронного документообігу інформаційних установ

Гарантією успішної роботи інформаційної установи завжди є культура роботи з документами, що забезпечується ефективною діяльністю її управлінських працівників. Але для якісного виконання своїх обов'язків менеджерами вчорашні методи обробки інформації вже не є найкращими. Сьогодні працівнику інформаційної установи необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання своїх професійних завдань.

Електронний документообіг – високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення корпоративної культури організацій різних рівнів. Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передання конфіденційної інформації суттєво знижує трудовитрати діловодів, підвищує рівень їхньої інформаційної культури. Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації дозволяє працівнику інформаційної установи систематизувати й поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів. Для пошуку прихованих закономірностей у великих масивах даних можна ухвалювати більш ефективні рішення і дії, що базується на відповідних технологіях діставання інформації з даних (data mining techniques).

Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій на основі цілком впровадженого електронного документообігу. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями. Вони створюють основу рішень, що забезпечують автоматизований і централізований обмін знаннями і дістають лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел.

Системи електронного діловодства та документообігу можуть сприяти створенню нової організаційної культури в організаціях, зробивши роботу

менеджерів різних рівнів більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні технології дозволяють менеджерам працювати не тільки над виконанням внутрішньоорганізаційних завдань, але і спільними зусиллями вирішувати більш широкий спектр проблем взаємодії із зовнішніми суб'єктами.

Саме тому ефективність управління працівника інформаційної установи не в останню чергу залежить від коректного вирішення завдань оперативного і якісного формування електронних документів, контролю їх виконання, а також продуманої організації їх збереження, пошуку і використання.

Потреба в підвищенні рівня інформаційної культури, ефективному керуванні документами, насамперед електронними, і привела до створення систем електронного документообігу (СЕД), яким і присвячене наше дослідження.